

TALABALARDA “UMUMIY TOPOLOGIYA” BO‘LIMINI O‘ZLASHTIRISHDA MOBIL ILOVALARNING O‘RNI

¹Atamuradova Dilshoda Ravshankulovna, ²Ravshanqulova Dilora Ravshanovna

¹Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, “Umumiy matematika” kafedrası
o‘qituvchisi

²O‘zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti 2 - kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897858>

Annotatsiya. “Umumiy topologiya” o‘quv bo‘limini mustaqil o‘zlashtirishni tashkillashtirishda mobil texnologiyalardan foydalanib, bo‘limga oid topshiriqlar bilim ko‘nikmani oshirishda, mustaqil o‘rganishga fikrlashga xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: mobil saytlar, Mahalliy dasturlar, mobil ilova, topologik fazolar, ochiq yopiq to‘plamlar, onlayn, platforma, smartfon, planshet

Аннотация. При организации самостоятельного изучения раздела «Общая топология» использование мобильных технологий способствует повышению знаний и навыков через соответствующие задания по разделу, способствуя самостоятельному обучению и развитию критического мышления.

Ключевые слова: мобильные сайты, мобильные приложения, топологические пространства, открытые и закрытые множества, онлайн, платформа, смартфон, планшет.

Abstract. In organizing the independent study of the "General Topology" section, the use of mobile technologies contributes to enhancing knowledge and skills through relevant tasks for the section, promoting independent learning and critical thinking.

Keywords: mobile sites, mobile apps, topological spaces, open and closed sets, online, platform, smartphone, tablet.

Kirish: Shiddat bilan rivojlanib kelayotgan bugungi zamonda hech birimiz mobil texnologiyalarsiz yashash tarzimizni tasavvur qila olmaymiz. Shunday ekan bu esa mobil sanoatning ham rivojlanishiga olib keladi. Xususan oliy ta’lim muassasasi talabalarining ham mobil qaramlilik o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmaydi. Mobil qurilmalar yordamida oliy ta’limda ham mobil ta’limni rivojlantirish masalasini ko‘rib chiqish kerakligini taqozo etadi. Mobil texnologiyalar yordamida mobil ta’limni rivojlantirish, ya’ni har bir fan doirasidan kelib chiqqan holda talaba mustaqil o‘zlashtirishini rivojlantrish uchun maxsus mobil ilovalar yaratilishi kerakligini anglatadi. Respublikamiz hamda Xalqaro miqiyosida ta’lim samaradorligini oshirish, vaqtdan unumli foydalanish maqsadida soha mutaxassislari mobil ilovalardan foydalangan holda mustaqil o‘zlashtirishni tashkillashtirish jarayonlarini yo‘lga qo‘yishni rejalashtirmoqdalar.

Respublikamizdagi Oliy ta’lim muassasalari bosqichma-bosqich kredit modul tizimida o‘qitishga o‘tmoqda. Bu tizimning asosiy jihati shundan iboratki, talabalarning auditoriyadagi o‘quv yuklamalari kamaygan holda, mustaqil ta’limga asosiy e’tibor qaratiladi. Natijada o‘quv jarayonini talaba o‘z ustida ishlashi, mustaqil izlanishiga, professor - o‘qituvchi esa tayyor adabiyotni berish funksiyasini cheklab, talaba mustaqil o‘rgangan adabiyotlarini tahlil qilishiga yo‘naltiriladi. Bu jarayonda talaba mustaqil o‘zlashtirishi uchun joy tanlamasligi, iqtisodiy jihatdan tejamkorligi hamda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash amalyotlari bilan birga kechadigan jarayon hisoblanadi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib talaba vaqtini, iqtisodini, mustaqil o‘rganish sharoitlarini inobatga olib, biz Geometriya fani “Umumiy topologiya” o‘quv bo‘limini mustaqil

o'zlashtirishi uchun mobil ilova yaratdik. Bu mobil ilovada talaba "Umumiy topologiya" o'quv bo'limini mustaqil o'zlashtirishi uchun mavzular bo'yicha tushinchalar, ta'rif teoremlar, testlar, mavzuga doir fan topshiriqlari berilgan.

Hozirda taqim etilayotgan qiyidagi maqolamiz talaba mavzuni mustaqil o'zlashtirishi uchun "Umumiy topologiya" o'quv bo'limidan mobil ilovada ko'rsatilgan mavzu yuzasidan kichik tavsiyalar berib o'tilgan.

Bo'sh bo'lmagan X to'plam va uning qandaydir qismlaridan tashkil topgan

$$\tau = \{B_\alpha : B_\alpha \subseteq X, \alpha \in A\}$$

Oila berilgan bo'lsin.

1-ta'rif. Agar

$$(T1) \quad \emptyset \in \tau \text{ va } X \in \tau$$

$$(T2) \quad B_1, B_2 \in \tau \Rightarrow A_1 \cap A_2 \in \tau;$$

(T3) $N \subset \tau \cup N \in \tau$ kelib chiqadi degan shartlar bajarilsa, u holda τ oila dagi topologiya, (X, τ) juftlik esa topologik fazo deyiladi.

(T1), (T2) va (T3) shartlar topologiya aksiomalari deyiladi.

Bunda " X to'plamda τ topologiya kiritilgan" yoki " τ oila X to'plamda topologiya hosil qiladi" yoki " τ oila X to'plamda topologiya tashkil etadi", yoki " τ oila X to'plamda topologiya bo'ladi" yoki " X to'plam τ topologiya bilan ta'minlangan" va shu kabilar ishlatiladi. Tayinlangan τ topologiya bilan qaralayotgan (X, τ) topologik fazo uchun qisqalik maqsadida " X topologik fazo" (yana ham qisqaroq " X fazo") iborasi ishlatiladi.

1-misol. $X = \{0, 1, 2, 3\}$ to'plamni qaraylik. $\tau_{0X} = \{X, \{0\}\}$ oila topologiya aksiomalarini qanoatlantirmaydi.

Xuddi shuningdek, $\tau_{1X} = \{X, \{1\}\}$, $\tau_{2X} = \{X, \{2\}\}$ va $\tau_{3X} = \{X, \{3\}\}$ oilalar ham X da topologiya bo'lishmaydi.

Bu oilalarning har birida \emptyset kiritilsa, u holda ular X da topologiya aksiomalarini qanoatlantirishadi.

Demak, $\tau'_{0X} = \{X, \{0\}, \emptyset\}$, $\tau'_{1X} = \{X, \{1\}, \emptyset\}$, $\tau'_{2X} = \{X, \{2\}, \emptyset\}$, $\tau'_{3X} = \{X, \{3\}, \emptyset\}$ oilalarning har biri X da topologiya tashkil etadi.

$\tau_{0\emptyset} = \{\emptyset, \{0\}\}$ oila X da topologiya hosil qilmaydi. Agar mazkur oilada X kiritilsa, u holda hosil bo'lgan $\tau'_{0\emptyset} = \{X, \emptyset, \{0\}\}$ oila X da topologiya bo'ladi.

$\tau_{01} = \{X, \emptyset, \{0\}, \{1\}\}$ oila X to'plamda topologiya bo'lmaydi. Bu oilada $\{0, 1\}$ to'plam kiritilsa, hosil bo'lgan $\tau'_{01} = \{X, \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$ oila X da topologiya bo'ladi.

$\tau_{012} = \{X, \emptyset, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$ oila X to'plamda topologiya emas. Mazkur oilada $\{1\}$ to'plam kiritilsa, u holda $\tau'_{012} = \{X, \emptyset, \{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$ oila X da topologiya bo'ladi.

Agar τ oila X to'plamda topologiya hosil qilsa, u holda τ oilaning elementlari X fazoning nuqtalari deb ataladi.

2-misol. $X = \{0, 1, 2, 3\}$ to'plamda topologiya tashkil etuvchi, 1.1) misolda keltirilgan oilalar bilan ta'minlangan fazolardagi ochiq to'plamlarni ko'rsatamiz.

(X, τ'_{0X}) fazodagi ochiq to'plamlar: $X, \{0\}$ va \emptyset . Xuddi shuningdek, $(X, \tau'_{1X}): X, \{1\}, \emptyset; (X, \tau'_{2X}): X, \{2\}, \emptyset; (X, \tau'_{2X}): X, \{1\}, \emptyset$.

E'tibor berish lozimki, $\{0\}$ to'plam (X, τ'_{0X}) da ochiq, lekin $(X, \tau'_{1X}), (X, \tau'_{2X})$ va (X, τ'_{3X}) larda ochiq emas.

Topshiriqlar. a) 1-misolning 2), 3) va 4) bandlaridagi topologik fazolarning ochiq to'plamlarini ko'rsating.

b) Aynan bitta to'plamga turli xil topologiyalar kiritilganda har bir topologik fazolar hosil bo'lishiga diqqat qiling. Bunda biror topologik fazoda ochiq bo'lgan to'plam boshqasiga ochiq bo'lishi shart emasligini misollar orqali tushunib oling.

c) Topologiyaning ta'rif va 1-misoldan foydalanib, X va \emptyset to'plamlar (X, τ) ko'rinishdagi har qanday topologik fazoda ochiq bo'lishini tushunib oling.

Bo'sh bo'lmagan X to'plam va undagi ikkita τ_1 va τ_2 topologiyalarini qaraymiz. Agar (X, τ_1) dagi har bir A ochiq to'plam (X, τ_2) da ochiq bo'laversa, u holda τ_1 topologiya τ_2 topologiyadan kuchsizroq (yoki yirikroq) deyiladi va $\tau_1 \leq \tau_2$ kabi yoziladi.

Agarda $\tau_1 \leq \tau_2$ va $\tau_2 \leq \tau_1$ munosabatlardan ikkalasi ham o'rinli bo'lsa, u holda $\tau_1 = \tau_2$ (ya'ni X da bu topologiyalar ustma-ust tushadi).

3-misol. Bo'sh bo'lmagan ixtiyoriy X to'plam va uning undagi ikkita $\tau_a = \{X, \emptyset\}$ va $\tau_d = \{A: A \subset X\}$ oilalarni qaraymiz. Ravshanki, τ_a oila ikkita elementdan iborat, τ_d oila esa X to'plamning barcha to'plamostilaridan tashkil topgan.

Topshiriq. Ikkita $\tau_a = \{X, \emptyset\}$ va $\tau_d = \{A: A \subset X\}$ oila ham topologiya bo'lishini isbotlang.

τ_a topologiya X dagi antidiskret topologiya, τ_d topologiya X dagi diskret topologiya, deyiladi. $\tau_a \leq \tau_d$ ekanligi ko'rinib turibdi.

Topshiriq. Har qanday τ topologiya uchun $\tau_a \leq \tau$ va $\tau \leq \tau_d$ bo'lishini tushuntiring. Bunda bu topologiyalarning barchasi aynan bitta to'plamda ajratilgan.

Agarda $\tau_1 \leq \tau_2$ va $\tau_2 \leq \tau_1$, munosabatlardan birortasi ham o'rinli bo'lmasa, u holda τ_1 va τ_2 lar taqqoslanmaydigan topologiyalar deyiladi.

Topshiriq. Biror to'plam tanlab, unda taqqoslanmaydigan topologiyalar juftliklarini quring. Topologiyaning ta'rifidan ochiq to'plamlar quyidagi xossalarga egaligi kelib chiqadi:

\emptyset bo'sh to'plam va X to'plam ochiq to'plamlar bo'ladi.

Ochiq to'plamlarning har qanday chekli oilasining kesishmasi ochiq to'plam bo'ladi.

Ochiq to'plamlarning ixtiyoriy oilasining birlashmasi ochiq to'plam bo'ladi.

(X, τ) topologik fazo va $G \subset X$ bo'lsin. Agar $G \in \tau$ bo'lsa, yuqorida bayon etilganlariga ko'ra G to'plam X da ochiq bo'ladi. Agar $X \setminus G \in \tau$ bo'lsa, u holda G to'plam X da yopiq to'plam deyiladi.

Yopiq to'plamlar quyidagi xossalarga ega:

(C1) \emptyset bo'sh to'plam va X to'plam yopiq to'plamlar bo'ladi.

(C2) Yopiq to'plamlarning har qanday oilasining kesishmasi yopiq to'plam bo'ladi.

(C3) Yopiq to‘plamlarning ixtiyoriy chekli oilasining birlashmasi yopiq to‘plam bo‘ladi.

Ochiq to‘plam tushunchasining ahamiyati juda katta. Ahamiyat bering! To‘plamda topologiya kiritish degani va shu to‘plamdagi (01) – (03) shartlarni qanoatlantiruvchi to‘plamlar oilasini qurish degan ma’noni anglatadi. Bular esa aynan bitta ma’noni bildiradi.

Yopiq to‘plamlarning ham ahamiyati ancha yuqori. Agarda biror to‘plamda topologiya kiritilgan bo‘lsa, u holda bu topologiyaning har bir elementining to‘ldirmasi yopiq to‘plam bo‘ladi. Aksincha, agarda biror to‘plamda (C1) – (C3) shartlarini qanoatlantiruvchi oila ajratilgan bo‘lsa, u holda uning to‘ldirmalaridan iborat oila berilgan to‘plamda topologiya bo‘ladi.

4-misol. $|X| \geq \aleph_0$ bo‘lsin. Bunda X to‘plamning quvvati $|X|$ orqali, natural sonlar to‘plamining quvvati \aleph_0 (o‘qilishi “alef-nol”) orqali belgilangan. Ushbu oilani ajratamiz:
 $\mathcal{C} = \{A \subset X : |A| < \aleph_0\} \cup \{X\}$.

Topshiriqlar. a) \mathcal{C} oila (C1) – (C3) shartlarni qanoatlantirishini tekshiring.

b) Ushbu $\tau = \{G \subset X : X \setminus G \in \mathcal{C}\}$ oila X da topologiya bo‘lishini isbotlang.

τ_Z topologiya X dagi Zarisskiy topologiyasi deyiladi.

(X, τ_X) - biror topologik fazo bo‘lib, Y esa X to‘plamning qandaydir qismi bo‘lsin. Y da quyidagi oilani aniqlaymiz:

$$\tau_Y^X = \{G \cap Y : G \in \tau_X\}$$

Topshiriq. τ_Y^X oila Y da topologiya hosil qilishini isbotlang.

τ_Y^X oila X dan Y ga sindirilgan topologiya deyiladi.

(X, τ_X) va (Y, τ_Y) topologik fazolarini qaraymiz. $Y \subset X$ hamda $\tau_Y \equiv \tau_Y^X$ bo‘sa va faqat shu holdagina Y fazoni X fazoning qism fazosi deymiz.

5-misol. Ushbu to‘plamlarni qaraylik:

$$X = \{0, 1, 2, 3\}, Y = \{1, 2, 3\}.$$

Ushbu: $\tau_X = \{X, \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}\}$ oila X da topologiya bo‘ladi. Quyidagi oila Y da sindirilgan topologiya bo‘ladi.

$$\tau_Y^X = \{Y, \emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$$

(Y, τ_Y) topologik fazo faqat va faqat τ_Y yuqoridagicha aniqlangan bo‘lsagina (Y, τ_Y) topologik fazoning qism fazosi bo‘ladi.

Bunga o‘xshash hollarda τ_X va τ_Y topologiyalarni taqqoslash haqidagi savol o‘rinli emasligiga ahamiyat bering.

Ayrim hollarda fazoning quyidagi tipdagi to‘plamlari ham qaraladi.

(X, τ) topologik fazoning ochiq-yopiq to‘plami. Bu shunday $G \subset X$ to‘plamki, $G \in \tau$ va $X \setminus G \in \tau$ bo‘ladi.

(X, τ) topologik fazoning na ochiq, na yopiq to‘plami. Bu shunday $G \subset X$ to‘plamki, $G \notin \tau$ va $X \setminus G \notin \tau$ bo‘ladi.

Topshiriq. (X, τ) topologik fazoni qaraylik, bunda $X = \{0, 1, 2, 3\}$,

$$\tau = \{X, \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}\}$$

(X, τ) topologik fazoning ochiq to‘plamlarini, yopiq to‘plamlarini, ochiq-yopiq to‘plamlarini, na ochiq, na yopiq to‘plamlarini ko‘rsating.

Takliflar: 1. Talabalarga mustaqil ta‘lim jarayonini mobil ilovalar yordamida rivojlantirish uchun mavzuga doir qiziqarli masalalarni mobil ilovada bajarishni tashkillashtirish;

2. Mobil ilovani o‘zida talaba qaysi bo‘limdan o‘zlashtirmagan bo‘lsa shu bo‘limni o‘zlashtirguncha bo‘limda qoldirish;

3. Mustaqil ta‘lim vazifalarini hamda talaba fikr – mulohazalarini mobil ilovada birlashtirish
Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Oliy ta‘lim muassasalarining “Geometriya” fanini chuqurlashtirib o‘qitiladigan “Umumiy topologiya” bo‘limida o‘quv mashg‘ulotlarini mobil ilova orqali mustaqil o‘rganish bo‘yicha xorij va Respublikamiz adabiyotlari tahlili hamda oliy ta‘limda innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida o‘quv mashg‘ulotlari rejalarini tuzish, mobil ilovalar yordamida mustaqil o‘zlashtirish jarayonlarini tashkillashtirish o‘ta muhim pedagogik muammo sifatida batafsil ko‘rib chiqilishi zarur degan xulosaga kelindik.

REFERENCES

1. Qarshiboyev H.Q., Suvonov O., Qarshiboyev J.H. Mustaqil ta‘lim faoliyatini tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari. – Guliston, 2011. – 60 b.
2. Pedagogik texnologiya / O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi huzuridagi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limini rivojlantirish markazi. – T.: TAFAKKUR, 2009. Pedagogik texnologiya: ta‘lim jarayoniga tadbig‘I (Zamonaviy pedagogik texnologiya asosida “Matematika o‘qitish metodikasi” fanining modeli) I qism / Tojiev M., Alimov A.Ya. – 135 b
3. Юнусова Д.И. “Олий таълимда математика фанларини ўқитиш методикаси” модули бўйича ўқув – услубий мажмуа , Т.: 2016–397 б.
4. Atamuradova D.R, Atabayeva K.A Методы введения топологии // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences scientific journal, ISSN 2181-1784, SJIF 2021: 5.423, VOLUME 1, ISSUE 9; october 2021
5. Zaitov A.A, Atamuradova D.R An example of regular space on which every continuous function is constant // Academy of Science and Innovations, International Scientific journal Science and Innovation, Volume1, issue1(Ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi) xalqaro ilmiy jurnal 2022 yil №1-son, ISSN:2181-3337, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6502510>
6. Atamuradova D.R, Allamova M.K Сколько пределов имеет последовательность? // Fizika, matematika va informatika Respublika ilmiy-uslubiy jurnal, №6, 2021yil; B: 19-23
7. Atamuradova D.R, Madreymova A.N, Topologik fazo bazasi. // Urganch Davlat Universiteti “Ilm sarchashmalari” №9, 2021yil, B: 22-24;
8. Atamuradova D.R, Akbarova Sh.S Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda masofaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish // Fizika, matematika va informatika Respublika ilmiy-uslubiy jurnal, №4, 2022yil; B: 19-23
9. Atamuradova D.R, Ayubov K, Dilmuratov D Рекомендации по самостоятельному изучению темы “Аксиомы топологических пространств” // Andijon Davlat Universitetining “Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani, Andijon, 28 mart 2022 yil; B: 260-264;